

DEL ENVASE A LA SANGRE: LA OTRA CARA DE LOS PLÁSTICOS

Llucia Garcia-Moll¹, Andrea Estévez-Danta², Alberto Fuster-Aparisi^{1,3}, Maria del Mar Ribas-Taberner⁴, Joan Truyols-Vives³, Gabriel Escarrer-Garau³, Manuel Jiménez^{5,6}, Francisco Antonio Casado-Carmona¹, Silvia Tejada^{1,5,6,7}, Miguel D. Ferrer^{3,6,8}, José Benito Quintana², Josep Mercader-Barceló^{1,3,6,8}, Rosario Rodil², Antoni Sureda^{1,4,6,7} and Manuel Miró^{1,3}

¹FI-TRACE Group, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of the Balearic Islands, Carretera de Valldemossa Km 7.5, E-07122, Palma de Mallorca, Illes Balears, Spain.

²Department of Analytical Chemistry, Nutrition and Food Chemistry. Institute of Research on Chemical and Biological Analysis (IAQBUS), Universidade de Santiago de Compostela, 15782, Santiago de Compostela, Spain.

³Molecular Biology, Health Geography, and One Health Research group (MoONE) Research group, Department of Fundamental Biology and Health Sciences, University of the Balearic Islands, E-07122, Palma de Mallorca, Illes Balears, Spain.

⁴Research Group on Community Nutrition & Oxidative Stress, Department of Fundamental Biology and Health Sciences, University of the Balearic Islands (UIB), E-07122, Palma de Mallorca, Illes Balears, Spain.

⁵Research group on Neurophysiology, Department of Biology, University of the Balearic Islands, E-07122, Palma de Mallorca, Illes Balears, Spain.

⁶Health Research Institute of Balearic Islands (IdISBa), E-07120 Palma, Balearic Islands, Spain

⁷CIBEROBN (Physiopathology of Obesity and Nutrition), Instituto de Salud Carlos III, E-28029 Madrid, Spain

⁸Renal Lithiasis and Pathological Calcification Group (LiRCaP), Research Institute of Health Sciences (IUNICS), University of the Balearic Islands, 07122 Palma, Spain.

Palabras clave: microplásticos; aditivos plásticos; bisfenol A, ftalatos, salud humana.

En enero de 2024, las redes sociales, los periódicos, los telediarios e, incluso, muchas conversaciones casuales en España se centraron en una marea de pélets de plásticos que llegó a las costas de Galicia y Asturias. Entre los términos más utilizados está el de los "microplásticos" y sus efectos para las personas pero ¿qué daño, si es que hay alguno, causan a la salud humana?.

Desde la década de 1970, la tasa de producción de plástico ha crecido más rápido que la de cualquier otro material. Si continúan las tendencias históricas de crecimiento, se estima que la producción mundial de plástico alcanzará los 1.1 millones de toneladas en 2050. Asimismo, se ha presenciado un uso cotidiano excesivo de productos de plástico de un solo uso, artículos que están destinados a ser desechados después de usarlos una sola vez durante un corto tiempo.

Aproximadamente el 36% de todos los plásticos producidos se utilizan en empaquetado, incluidos los envases plásticos de un solo uso para alimentos y bebidas, de los cuales aproximadamente el 85% terminan en vertederos o como desechos no regulados.

Las propiedades que hacen que los plásticos sean tan útiles (su durabilidad y resistencia a la degradación) también los hacen casi imposibles de descomponer por completo para la naturaleza. La mayoría de los artículos de plástico nunca desaparecen por completo, simplemente son descompuestos en pedazos cada vez

más pequeños. Estas partículas pequeñas se llaman microplásticos, fragmentos y partículas plásticas con un diámetro inferior a 5 mm. Por ejemplo, se han encontrado microplásticos en nuestros pulmones, hígados, bazo y riñones. De hecho, un estudio recientemente detectó microplásticos en las placentas de los bebés recién nacidos [1].

En este punto surgen varias preguntas, ¿cuáles son las vías de entrada de estos compuestos en el cuerpo humano?, ¿qué consecuencias tienen en nuestra salud?

Y, por otro lado, ¿Qué son los aditivos plásticos?, ¿Suponen estos un riesgo aun mayor? Recientemente se han identificado más de 10.000 sustancias químicas utilizadas en los plásticos, de las cuales más de 2.400 son potencialmente dañinas [2].

Veamos cómo hemos abordado una pequeñísima parte de esta problemática en nuestra investigación. Los resultados de ésta evidencian como algunos de estos aditivos/plastificantes pasan a la sangre una vez ingeridos por vía oral. Para ello, se administraron a ratas microplásticos que contenían diversos aditivos; el bisfenol A que se usa para endurecer plásticos y 8 ftalatos, plastificantes usados para aportar flexibilidad y maleabilidad. A estas ratas se les extrajo sangre en un período de tiempo de entre 0 y 72 horas post-administración. Posteriormente, se analizaron las muestras de sangre para identificar si los aditivos se habían lixiviado del plástico y pasado a la sangre. Además, también se llevaron a cabo una serie de análisis bioquímicos del intestino delgado para dilucidar los posibles efectos perjudiciales de los microplásticos. Para ello se evaluó la actividad de diversos biomarcadores relacionados con las vías de desintoxicación del cuerpo y la respuesta inflamatoria al estar expuestos a estos contaminantes.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo financiero proporcionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España (MICIU) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI/10.13039/501100011033) a través del proyecto PID2020-117686RB-C33 (MICIU/AEI). Lluvia García-Moll también agradece al MICIU la financiación de una beca FPI para la realización de su doctorado (PRE2021-100217).

Referencias

- [1] A. Ragusa, A. Svelato, C. Santacroce, P. Catalano, V. Notarstefano, O. Carnevali, F. Papa, M.C.A. Rongioletti, F. Baiocco, S. Draghi, E. D'Amore, D. Rinaldo, M. Matta, E. Giorgini, Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta, *Environ Int* 146 (2021) 106274.
- [2] H. Wiesinger, Z. Wang, S. Hellweg, Deep Dive into Plastic Monomers, Additives, and Processing Aids, *Environ Sci Technol* 55 (2021) 9339–9351.